

ИССИҚХОНА ШАРОИТИДА ОҚҚАНОТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНГА ҚАРШИ ҚЎЛЛАНИЛГАН ИНСЕКТИЦИДЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Алимухамедов С.С.

СПЭВа КИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14022932>

Аннотация. Тақдим этилган мақола сабзавот экинларида оққанонинг ривожланиши ва унга қарши турли гуруҳга мансуб бўлган кимёвий препаратларнинг биологик самарадорлиги ўрганилган ва юқори самара берган препаратлар ишлаб чиқаришига тавсия этилган

Калим сўзлар: сабзавот, помидор, ўсимлик, сифат, зарар, ҳосил, зараркунанда, тур, вариант, оққанот, препарат, самара

Аннотация. В представленной статье исследовано развитие тли в овощных культурах и биологическая эффективность против нее химических препаратов, принадлежащих к различным группам, и рекомендовано производство высокоэффективных препаратов.

Ключевые слова: Овощ, томат, растение, качество, вредность, урожайность, вредитель, вид, вариант, белокрылка, препарат, эффективность.

Abstract. This article examines the development of aphids in vegetable crops and the biological effectiveness of chemicals belonging to various groups against them, and recommends the production of highly effective drugs.

Key words: vegetable, tomato, harvest, quality, harmfulness, yield, pest, species, variant, aphid, drug, effect.

Кириш

Бозор иқтисодиёти шароитида қишлоқ хўжалигининг долзарб масалаларидан бири бу аҳолига йил давомида сифатли сабзавот маҳсулотларини етиштиришга ва атроф муҳитни муҳофаза қилишга қаратилган бўлиб, бундай кўрсаткичларга эришишда иссиқхона сабзавот экинлари зараркунандаларига қарши замонавий воситаларни қўллаш орқали кўзланган мақсадга эришишдир. Бугунги кунда Республикаимизнинг барча вилоятларида сабзавот экинларини етиштиришга мослашган замонавий иссиқхоналар қурилиб, уларнинг умумий майдони йилдан йилга ошиб бормоқда. Иссиқхона сабзавот экинларидан сифатли ва юқори ҳосил олишда ўсимликларни зараркунанда ва касалликлардан ўз вақтида ҳимоя қилишни тақоза этади.

Бугунги кунда иссиқхона шароитида помидор экинида оққанот сезилари даражада зарар келтирмоқда. Зараркунанда алейродидлар оиласига мансуб бўлиб, Ўзбекистон шароитида уларнинг тўртта тури-иссиқхона, ғўза, цитрус ва карам оққаноти тарқалган [1; 3;].

Иссиқхона оққаноти Ўзбекистонда биринчи марта 1973 йилда куза-тилган бўлиб, орадан 5 йил ўтгач помидор, бодринг, бақлажон, гаримдори ва бошқа маданий ўсимликларнинг ва ҳам иссиқхонада ҳам очик даладаги асосий зараркунандалардан бири бўлиб қолди. Янги ва қулай экологик шароитга келиб қолган оққанот қисқа вақт ичида Ўзбекистоннинг кўпчилиги худудларига тарқалиб улгурган. Унинг оммавий тарзда

кўпайишига фақат-гина иссиқхоналарнинг кенгайиши эмас, балки Ўзбекистонда очик даладаги қулай муҳит ва озуқа ўсимликларининг турлича бўлиши сабабчи бўлган. [2;4].

Иссиқхона оққанотининг (*Trialeurodes vaporariorum* West.) зарар келтириши унинг барг юзасини эгаллаш даражасига қараб ортиб бориши маълум бўлди. Помидор ўсимлиги иссиқхона оққаноти билан 4-5 балл даражасида эгаллаганида, амалий жиҳатдан деярли барча ҳосил нобуд бўлиб, қолгани ҳам қаттиқ зарарланиш натижасида майда ва сифатсиз бўлиши кузатилди. Ўтказилган кузатувлар ва олиб борилган тажрибаларимиз натижаларига асосланиб шуни таъкидлаш жоизки, иссиқхона оққанотини помидор ўсимлигидаги ИЗММ 0,5 баллни 7% ҳосил камайиши ташкил этиб, бу ҳолатда зарарқунандага қарши ҳимоя тадбирларини ўтказиш зарур бўлади.

Тадқиқот усуллари: Юқоридагиларни инобатга олиб, иссиқхона шароитида помидор ўсимлигида иссиқхона оққанотидан кимёвий ҳимоя қилиш бўйича замонавий истиқболли инсектицид ва акарицидларнинг биологик самарадорлигини аниқлаш бўйича тажрибалар олиб борилди. Тажриба 3 қайтарилиш ва 5 вариантда ўтказилди. Танланган препаратлар қўлланилганидан кейин зарарқунандаларнинг зичлиги кунлар бўйича ҳисоблаб борилди.

Зарарқунандаларга қарши кимёвий воситаларни синаш "Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар асосида олиб борилди [5].

Иссиқхона оққанотига қарши препаратлар синовини сабзавот полиз экинлари ва картошқачилик илмий тадқиқот институтидаги экилган помидор ўсимлигида оққанотга қарши Коло, 50% с.к. (0,1%), Амплиго, 15% м.к.сус. (0,06-0,08%) ҳамда Капито 50% эм.к. (0,025%), Эзиом, 15% с.э. (0,03-0,04%), Аппалон, 40% (0,05%), К-Киллер, 10% э.к. (0,06%) ва Пилармос, 20% н.кук. (0,03 кг/га) (андоза) препаратлари синаб кўрилди (жадвал).

Тажриба натижалари шуни кўрсатдики, кимёвий препаратлар оққанотга қарши синалгандан сўнг 1-3-7 ва 14-кунлари зарарқунандаларни нобуд бўлиши назорат вариантыга нисбатан ҳисобга олинганида, синовдаги препаратларнинг юқори таъсир этувчи кунлари аниқланди: Коло 0,1%-лик эритма қуюқлигига қўлланилганида 7-куни – 93,9%, 14-кунида эса 90,3% биологик самарадорлик кўрсатди. Амплиго 0,06%-лик қўлланилганида 7-куни – 90,5%, 14-куни эса 89,0%, (0,08%) 7-куни – 92,9%, 14-куни 89,9% биологик самарадорлик олинди. Капито (0,025%) қўлланилганида 7-куни – 95,7%, 14-куни – 93,9% самарадорликка эришилиб, синалган воситалар ичида энг юқори кўрсаткич намоён қилди. К-Киллер (0,06%) 7-куни – 91,8%, 14-куни эса, 90,6%, самарадорлик кўрсатди. Эзиом (0,03%) 7-куни – 95,1%, 14-куни – 92,6%; (0,04%) 7-куни – 95,2%, 14-куни – 93,4% самарадорлик кўрсатди. Аппалон (0,05%) 7-куни – 91,0%, 14-куни – 90,1% биологик самарадорлик кўрсатди. Андоза вариантыда (Пилармос) 93,1-89,4%-лик биологик самара олинди.

Хулоса: кимёвий препаратлар: Коло (0,1%), Амплиго (0,06%), Капито (0,025%), К-Киллер (0,06%), Эзиом (0,03%) сарф меъёрида оққанотга қарши синалгандан самарадорлик юқори бўлиб, ишлаб чиқаришга қўллаш учун тавсия этилди

Помидорда окжанотга қарши синалган препаратларнинг биологик самарадорлиги
Иссиқхонада шилдаб чиқ. тажж, "СПЭва КИТИ" илчи суюқлиги 1000 л/га, 2023-2024йй.

ЖАДВАЛ

№	Вариантлар	Гарсир этувчи моддаси	Дори эритма-сининг куюқлиги, %	Ўртача 1 та баргдати окжанот етук зотининг сони, дона	Ишловдан кейин, кунлар:				Самарадорлик, %			
					Ишлов берил-гунча	1	3	7	14	1	3	7
1.	Амплиго, 15% м.к.сус.	лямбдациглотрин+ хлоратранилпирол	0,06	17,5	2,0	2,1	2,3	3,0	89,1	90,0	90,5	89,0
			0,08	14,2	1,7	1,5	1,2	1,5	88,3	90,8	92,9	89,9
2.	Коло, 50 % с.к.	диафентипурон	0,1	13,8	1,5	1,3	1,0	1,4	89,4	91,8	93,9	90,3
3.	Капшто, 50% эм.к.	индоксакарб+абамектин	0,025	17,0	1,6	1,4	1,0	1,6	91,0	93,1	95,7	93,9
4.	К-Киллер, 10% э.к.	лямбдациглотрин	0,06	16,3	2,3	2,0	1,0	1,6	86,3	89,3	91,8	90,6
			0,03	15,5	1,5	1,2	0,9	1,2	90,5	93,3	95,1	92,6
5.	Эном, 15% с.э.	циперметрин+ацетамиприд	0,04	16,6	1,8	1,5	1,1	1,7	89,6	92,4	95,2	93,4
			0,05	16,8	1,9	2,0	2,1	2,6	89,2	90,0	91,0	90,1
7.	Пилармос, 20% н.к.у.к. (андоза)	бупрофезин+имдаклоглид	0,03	13,5	1,6	1,4	1,1	1,5	88,4	91,0	93,1	89,4
			-	14,6	15,0	16,9	17,3	15,3	-	-	-	-
8.	Назорат (шилловсиз)			ЭЖФ ₀₅					1,01			
				Сх, %						0,40		

Фойдаланилган адабиётлар

1. Лянь Е., Алимухаммедов С.А., Ҳолдоров М. Иссиқхоналарда сабзаёт етиштириш //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. – 2016. – №1.– Б. 58-59.
2. Мярцева С.Н., Яснош В.А. Паразиты тепличной и хлопковой белокрылок (*Homoptera, Aleyrodidea*) в Средней Азии //Энтомол. обзор. – 1993. - №4. – С. 785-793.
3. Сулаймонов Б.А. Борьба с белокрылкой в закрытом грунте //Сборник мат.межд.научно-прак.конф. «Достижения и проблемы защиты и карантина растений» посв.50-летию образ. КазНИИ и ЗКР, 6-8 ноября. – Алматы, 2008. – Б.133-134.
4. Сулаймонов Б.А. Оққанотга қарши курашнинг янги усули. //Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. – Тошкент, 2008.- №1(31). – Б.126-128.
5. Хўжаев Ш.Т. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий курсатмалар (II-нашр). -Тошкент, 2004.- 102 б.